

Проблема профессионального выгорания преподавателя в современной системе образования

Зохиб ЮНУСОВ¹,

¹ PhD, доцент, начальник учебно-методического управления филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в городе Ташкенте.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17916247>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема профессионального и эмоционального выгорания преподавателей в современной системе образования как комплексное психолого-педагогическое и организационное явление. Проанализированы теоретические подходы к понятию выгорания, его структуре и основным компонентам, а также выявлены личностные и профессиональные факторы, способствующие формированию данного синдрома. На основе анализа научной литературы систематизированы признаки и причины профессионального выгорания преподавателей, включая особенности педагогической деятельности, характер профессионального общения, высокую психоэмоциональную нагрузку и организационные ограничения. Особое внимание уделено многоуровневому подходу к профилактике и преодолению выгорания, включающему индивидуальные, организационные и системные методы интервенции. Обоснована необходимость комплексного и научно обоснованного подхода к сохранению профессионального благополучия преподавателей как важного условия повышения качества образования и устойчивости педагогических коллективов.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, преподаватели, педагогическая деятельность, стресс, профилактика выгорания.

The Problem of Teachers' Professional Burnout in the Modern Education System

ANNOTATION

The article examines the issue of professional and emotional burnout among teachers in the modern education system as a complex psychological, pedagogical, and organizational phenomenon. Theoretical approaches to the concept of burnout, its structure, and key components are analyzed, along with personal and professional factors contributing to the development of this syndrome. Based on a review of scientific literature, the signs and causes of teachers' professional burnout are systematized, with particular attention paid to the specifics of pedagogical work, the intensity of professional communication, high psycho-emotional workload, and organizational constraints. The article emphasizes a multi-level approach to the prevention and mitigation of burnout, encompassing individual, organizational, and systemic interventions. The necessity of a comprehensive and evidence-based strategy to support teachers' professional well-being is substantiated as a crucial condition for improving educational quality and ensuring the sustainability of teaching staff.

Keywords: professional burnout, emotional burnout, teachers, pedagogical activity, stress, burnout prevention.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy kuyib ketishi (professional burnout) muammosi

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning professional va emotsional kuyib ketishi muammosi psixologik-pedagogik hamda tashkiliy jihatdan kompleks hodisa sifatida tahlil qilinadi. Kuyib ketish tushunchasiga oid nazariy yondashuvlar, uning tuzilmasi va asosiy tarkibiy qismlari ko'rib chiqiladi, shuningdek, mazkur sindromning shakllanishiga ta'sir etuvchi shaxsiy va kasbiy omillar aniqlanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida o'qituvchilarda professional kuyib ketishning belgilari va sabablari tizimlashtirilgan bo'lib, pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, kasbiy muloqotning intensivligi, yuqori psixoebotsional yuklama va tashkiliy cheklolvar alohida yoritilgan. Maqolada kuyib ketishning oldini olish va uni bartaraf etishning individual, tashkiliy va tizimli darajalarni qamrab oluvchi ko'p bosqichli yondashuvi asoslab beriladi. O'qituvchilarning kasbiy farovonligini ta'minlash ta'lim sifati va pedagogik jamoalarning barqarorligini oshirishning muhim sharti ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: professional kuyib ketish, emotsional kuyib ketish, o'qituvchilar, pedagogik faoliyat, stress, profilaktika.

Преподаватели являются ключевым звеном образовательной системы, от деятельности которого напрямую зависят качество обучения и воспитания подрастающего поколения. Вместе с тем специфика педагогического труда, характеризующаяся высокой психоэмоциональной нагрузкой и постоянно изменяющимися профессиональными требованиями, формирует значительные риски для физического и психического здоровья преподавателей.

Педагогическая деятельность насыщена как запланированными, так и неожиданными сложными ситуациями различной продолжительности, возникающими в ходе учебно-воспитательного процесса. Кумулятивное воздействие данных факторов способствует развитию постепенного эмоционального утомления, что негативно отражается на качестве выполнения профессиональных обязанностей, а также приводит к ухудшению психического и физического самочувствия педагога. Кроме того, постоянное, интенсивное и строго регламентированное профессиональное общение формирует особые условия деятельности, усиливающие проявление всех трёх компонентов синдрома профессионального выгорания.

1. Непрерывная коммуникативная вовлечённость (интенсивность и объём).

Одной из базовых характеристик педагогической деятельности является высокая интенсивность профессионального общения. Преподаватель находится в состоянии практически непрерывного взаимодействия в рамках лекционных и семинарских занятий, индивидуальных консультаций, деловой переписки, совещаний и иных форм коммуникации с обучающимися, коллегами и администрацией образовательной организации, а в отдельных случаях – с родителями. Подобный объём коммуникативной нагрузки требует постоянной концентрации внимания и значительных энергетических ресурсов.

Важным фактором профессионального напряжения выступает **эмоциональный труд**, связанный с необходимостью постоянного контроля и регуляции собственных эмоциональных состояний. Преподаватель обязан демонстрировать терпение, доброжелательность, эмпатию и профессиональную сдержанность даже в условиях усталости, раздражения или при столкновении с проблемным поведением обучающихся. Длительное рассогласование между внутренними эмоциональными переживаниями и внешне предъявляемыми профессиональными реакциями является одним из ключевых источников эмоционального истощения.

Дополнительное психологическое давление обусловлено **ограниченностью личного пространства** в профессиональной деятельности преподавателя. В образовательной аудитории педагог постоянно находится в центре внимания, а его слова и действия подвергаются непрерывной оценке. Это снижает возможности для эмоциональной разрядки, восстановления и временного психологического дистанцирования, что в долгосрочной перспективе способствует нарастанию профессионального стресса и выгорания.

2. Общение с различными категориями обучающихся (сложность и разнообразие).

Педагогическая деятельность характеризуется высокой степенью разнообразия контингента обучающихся, различающихся по возрасту, уровню базовой подготовки, учебной мотивации, культурному и социальному фону, а также индивидуально-психологическим особенностям. В этих условиях преподаватель вынужден постоянно адаптировать стиль коммуникации, способы подачи учебного материала и требования к результатам обучения как к отдельным учебным группам, так и к каждому студенту в отдельности. Подобная вариативность профессиональных задач требует значительных когнитивных и эмоциональных ресурсов, высокой гибкости мышления и педагогической изобретательности.

Существенную нагрузку формируют **педагогически сложные ситуации**, связанные с взаимодействием с немотивированными, конфликтными или апатичными обучающимися, а также со студентами, имеющими особые образовательные потребности или находящимися в трудной жизненной ситуации. Решение подобных задач предполагает не только высокий уровень педагогической компетентности, но и развитые психологические навыки, эмоциональную устойчивость и терпение. При этом нередко возникает необходимость частичного выхода за рамки формального педагогического взаимодействия, что усиливает эмоциональное напряжение и способствует нарастанию утомления.

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются и **конфликтные ситуации**, возникающие по поводу оценки учебных достижений, дисциплинарных требований, сложности усвоения материала или межличностных взаимодействий. Урегулирование таких конфликтов представляет собой стрессогенный процесс, требующий от преподавателя сохранения эмоционального равновесия, объективности и строгого следования установленным нормативным и этическим правилам.

3. Соблюдение субординации и профессиональных границ (рамки и ограничения).

Одной из важных составляющих педагогической деятельности является необходимость строгого соблюдения субординации и профессиональной дистанции. Преподаватель должен постоянно поддерживать собственный профессиональный авторитет, что является условием эффективной организации учебного процесса. В современных условиях, характеризующихся трансформацией традиционных иерархических моделей и изменением ценностных установок обучающихся, данная задача приобретает особую сложность.

Дополнительное напряжение связано с необходимостью соблюдения **баланса между требовательностью и эмпатией**. С одной стороны, субординация предполагает определённую строгость и дистанцированность, с другой – эффективность образовательного процесса невозможна без установления доверительных отношений и эмоционального контакта со студентами. Поиск оптимального баланса между этими полюсами нередко сопровождается внутренними противоречиями и эмоциональными затратами со стороны преподавателя.

В отличие от ряда других профессиональных сфер, педагогическая деятельность существенно ограничивает возможность неформальных и «дружеских» отношений с обучающимися. Необходимость строгого соблюдения профессиональных границ и предотвращения панибратства может восприниматься как форма эмоционального самоограничения, усиливающая ощущение психологической изоляции.

Значимым источником профессионального напряжения выступает также необходимость строгого соблюдения норм трудового законодательства и профессиональной этики, определяющих правовые и моральные рамки педагогической деятельности. Преподаватель несёт повышенную **юридическую ответственность** за любые действия или высказывания, которые могут быть интерпретированы как нарушение установленных норм. Потенциальные риски жалоб, дисциплинарных разбирательств и репутационных потерь формируют состояние постоянного психологического напряжения и тревожности.

Особое значение имеет соблюдение принципов **конфиденциальности**, связанных с обработкой персональных данных обучающихся, информацией об их академической успеваемости, а в отдельных случаях – о личных и психологически чувствительных обстоятельствах. Не менее важным является требование **объективности и недискриминационного подхода**, исключающего любые формы предвзятости по отношению к студентам, что предполагает высокий уровень самоконтроля и профессиональной рефлексии. Дополнительным стрессогенным фактором является процесс **оценивания учебных достижений**, который требует от преподавателя строгого соблюдения принципов прозрачности, обоснованности и справедливости принимаемых решений, а также готовности аргументировать каждую выставленную оценку.

Совокупность перечисленных характеристик педагогической деятельности формирует условия для возникновения профессионально-личностных деформаций, повышенного уровня стресса и развития синдрома профессионального и эмоционального выгорания.

Анализ научных исследований в области психологии, педагогики и социологии свидетельствует о том, что, несмотря на широкое распространение и относительную концептуальную близость определений синдрома выгорания, в научной литературе отсутствует единый подход к его содержанию и структуре. В связи с этим актуализируется вопрос о сущности и ключевых характеристиках феномена профессионального выгорания.

Тектоническая активность региона носила пульсационный характер и проявлялась на протяжении докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя, формируя разрывные дислокации, трещинные системы и зоны дробления, через которые в пещеру проникали гидрокарбонатные растворы, обогащённые карбонатом кальция. Эти растворы, продвигаясь по микропорам и трещинам, переносили пелитоморфный материал, органические компоненты и мелкие кварцитовые зерна, которые в условиях пониженной динамики осаждались в виде отдельных слоёв. Чередование таких слоёв с горизонтами камнепадов отражает циклы катастрофических смещений земной поверхности.

Отложения кальцитовых корок, перекрывающие древние поверхности и культурные горизонты, служат стратиграфическими маркерами, фиксирующими границы между этапами сейсмотектонической активности. Крутопадающие разрывные трещины на периферии антиклиналей и трещины скола, оперяющие крупные широтные и диагональные нарушения, подтверждают сложный характер неотектонических процессов. Амплитуды перемещений по разломам варьируют от единиц до десятков метров, что отражает неоднородность напряжённого состояния в различных сегментах структуры.

Комплексное изучение стратифицированных горизонтов и тектонических нарушений подтверждает, что развитие геологической среды в зоне археосейсмологического памятника Сельунгур происходило в форме прерывистых импульсов.

Каждый импульс соответствовал определённым фазам тектонических, климатических и гидрогеологических изменений и находил отражение в последовательности пещерных отложений. Данные результаты позволяют более глубоко реконструировать динамику сеймотектонических процессов Южной Ферганы и уточнить механизм формирования культурных горизонтов пещерной стоянки. Профессиональное выгорание (burnout) представляет собой синдром, формирующийся в условиях хронического стресса и приводящий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. В научной литературе выгорание (burnout) рассматривается как дезадаптационный феномен, проявляющийся на всех уровнях функционирования личности – индивидуально-психологическом, социально-психологическом и организационном – и оказывающий негативное влияние на показатели профессиональной эффективности и удовлетворённости трудом. Кроме того, синдром выгорания имеет выраженные негативные последствия и в сфере внепрофессиональной жизни, где его компоненты дифференцированно воздействуют на различные показатели качества жизни [4, с. 121].

Р.А. Березовская и Т.Н. Кишка определяют синдром эмоционального выгорания как состояние эмоционального и умственного истощения, а также физического утомления, возникающее в результате хронического рабочего стресса. В современных исследованиях сформировалась относительно единая точка зрения на структуру данного синдрома, согласно которой профессиональное выгорание включает три основных компонента: а) эмоциональное истощение, проявляющееся в ощущении опустошённости и усталости, вызванных профессиональной деятельностью; б) деперсонализацию, выражающуюся в циничном отношении к труду и его объектам, формировании безличного, бесчувственного и негуманного отношения к клиентам; в) редукцию профессиональных достижений, сопровождающуюся снижением субъективной оценки собственной профессиональной компетентности, ощущением личной неуспешности и неудовлетворённости результатами труда [1, с. 10].

И.А. Маликова, опираясь на труды отечественных и зарубежных исследователей, предлагает дифференцированный подход к определению синдромов профессионального и эмоционального выгорания. Так, синдром профессионального выгорания рассматривается ею как неблагоприятная реакция на рабочие стрессоры, включающая психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты. По мере усиления воздействия профессиональных стрессовых факторов происходит истощение моральных и физических ресурсов личности, снижение уровня энергии, ухудшение общего состояния здоровья. У лиц, подверженных профессиональному выгоранию, отмечается снижение трудовой мотивации, формирование безразличного отношения к профессиональной деятельности, а также ухудшение качества и продуктивности труда [5, с. 289].

Эмоциональное выгорание, в свою очередь, определяется как специфический вид профессиональной деформации лиц, осуществляющих трудовую деятельность в условиях интенсивного эмоционального взаимодействия с клиентами или пациентами в процессе оказания профессиональной помощи [5, с. 289].

С.Г. Елизаров отмечает, что предрасполагающими факторами формирования синдрома эмоционального выгорания в процессе профессиональной деятельности специалистов выступают следующие личностные характеристики: повышенное чувство ответственности, высокий уровень тревожности и социальной напряжённости, низкая стрессоустойчивость, заниженная самооценка, прямолинейность, зависимость от мнения окружающих, подозрительность, повышенная эмоциональность, склонность к подчинению, а также выраженный самоконтроль [2, с. 56].

А.В. Логинова выделяет десять основных признаков профессионального выгорания преподавателя [3, с. 1409]:

1. хроническая усталость;
2. снижение или отсутствие мотивации;
3. разочарование, цинизм и другие негативные эмоциональные состояния;
4. когнитивные затруднения;
5. снижение производительности труда;
6. межличностные проблемы в профессиональной и личной сферах;
7. отсутствие заботы о собственном физическом и психическом состоянии;
8. постоянная мысленная вовлечённость в профессиональную деятельность вне рабочего времени;
9. общее снижение уровня удовлетворённости жизнью и трудом;
10. ухудшение состояния здоровья.

На основе анализа указанных признаков можно выделить ряд причин, способствующих развитию профессионального выгорания преподавателя в процессе педагогической деятельности. К ним относится напряжённый рабочий график, сопровождающийся значительной физической, эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, уровень которой во многом определяется спецификой преподаваемой дисциплины.

Отсутствие интереса к педагогической деятельности, сниженная мотивация к взаимодействию с обучающимися, а также отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста существенно ограничивают способность преподавателя противостоять негативным эмоциональным состояниям. Переоценка собственных профессиональных возможностей, дефицит положительных результатов труда, доминирование негативных эмоций и пессимистическое отношение к профессиональной деятельности способствуют формированию разочарования, цинизма и эмоционального отчуждения.

Недостаточный уровень психолого-педагогической подготовки, ограниченный опыт преподавательской и научно-исследовательской деятельности могут обуславливать возникновение когнитивных трудностей и снижать эффективность педагогического взаимодействия. Неудовлетворённость результатами собственной деятельности, частые отвлечения на выполнение задач, не связанных непосредственно с преподаванием, отрицательно сказываются на продуктивности педагогического труда.

К факторам риска также относятся межличностные трудности, возникающие вследствие недостаточного взаимопонимания в педагогическом коллективе, дефицита поддержки со стороны более опытных коллег, а также неблагоприятных бытовых условий. Чрезмерная профессиональная занятость и высокая нагрузка приводят к дефициту времени, уделяемого заботе о собственном здоровье, семье и восстановлению ресурсов, вследствие чего вопросы отдыха и лечения систематически откладываются.

Значительный объём профессиональных и сопутствующих задач, подготовка к занятиям, работа над диссертационными и иными научными исследованиями способствуют формированию устойчивой когнитивной вовлечённости в работу даже в нерабочее время. На фоне постоянной учебной и научной нагрузки, отсутствия карьерных перспектив и возможных трудностей в семейной сфере усиливается общее чувство неудовлетворённости профессиональной деятельностью. Хронический стресс, несоблюдение режима труда и отдыха, нарушения сна и питания могут приводить к развитию соматических и психосоматических заболеваний.

Профессиональное и эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние не только на физическое и психическое состояние преподавателя, но и на эффективность функционирования педагогического коллектива в целом. В целях профилактики данного синдрома целесообразно реализовывать комплекс мер, включающий методическую поддержку вновь назначенных преподавателей, систематическое повышение квалификации, развитие корпоративной сплочённости, заботу о сотрудниках со стороны руководства кафедр, факультетов и образовательных организаций, справедливое распределение учебной и внеучебной нагрузки, а также создание условий для профессионального и карьерного роста. Существенное значение имеют также соблюдение принципов здорового образа жизни, физическая активность, рациональное питание, организация досуга и освоение психологических техник саморегуляции.

В статье применяемые научно обоснованные методы профилактики и преодоления профессионального выгорания преподавателей целесообразно классифицировать по трём уровням: индивидуальному, организационному и системному.

I. Индивидуальный уровень (психолого-педагогические и когнитивно-поведенческие стратегии).

Данные методы направлены на развитие личностных ресурсов преподавателя и повышение его стрессоустойчивости. К ним относятся когнитивно-поведенческая терапия и тренинги по управлению стрессом, практики осознанности (mindfulness) и медитативные техники, развитие эмоционального интеллекта, формирование навыков саморегуляции, составление индивидуальных планов профессионального развития, а также формирование резильентности через наставничество и профессиональные сообщества.

II. Организационный уровень (интервенции в рабочую среду).

Меры данного уровня включают оптимизацию рабочей нагрузки, внедрение электронных систем документооборота, формирование поддерживающей организационной культуры, развитие программ наставничества и коучинга, повышение управленческих компетенций руководителей, а также создание служб психологической поддержки и консультирования.

III. Системный уровень (изменения в образовательной системе).

Он предполагает корректировку нормативно-правовой базы, совершенствование политики оплаты труда и социальных гарантий, расширение возможностей профессионального роста и академической мобильности, а также проведение регулярных исследований и мониторинга психоэмоционального состояния преподавателей. Эффективное решение проблемы профессионального выгорания преподавателей требует комплексного и научно обоснованного подхода, сочетающего интервенции на всех трёх уровнях. Только при таком подходе возможно формирование устойчивой и психологически безопасной образовательной среды.

В заключение следует подчеркнуть, что профессиональное выгорание преподавателя не может рассматриваться как проявление индивидуальной слабости или недостаточной личной устойчивости, а представляет собой сложную и многомерную системную проблему современной образовательной среды. Его формирование обусловлено совокупным воздействием личностных, профессиональных, организационных и институциональных факторов, включая высокую психоэмоциональную нагрузку, интенсивность профессионального общения, регламентированность педагогической деятельности, дефицит ресурсов и несоответствие между возлагаемыми требованиями и реальными возможностями их выполнения.

Игнорирование проблемы профессионального выгорания приводит к снижению качества образовательного процесса, утрате профессиональной мотивации, росту текучести кадров, ухудшению психологического климата в педагогических коллективах и, в конечном итоге, к снижению эффективности функционирования образовательных организаций. Напротив, системная и научно обоснованная работа по профилактике и преодолению выгорания способствует сохранению профессионального потенциала преподавателей, повышению их удовлетворённости трудом и формированию устойчивой образовательной среды, ориентированной на долгосрочное развитие.

Особое значение приобретает реализация комплексного подхода, предполагающего согласованные меры на индивидуальном, организационном и системном уровнях. Поддержка личных ресурсов преподавателей, оптимизация условий труда, развитие управленческих компетенций руководителей и совершенствование образовательной политики в целом должны рассматриваться как взаимодополняющие элементы единой стратегии обеспечения профессионального благополучия педагогических кадров.

Таким образом, забота о профессиональном и эмоциональном состоянии преподавателей является не только важной социальной задачей, но и стратегической инвестицией в будущее образования. Формирование условий, способствующих сохранению психологического здоровья и профессиональной эффективности педагогов, напрямую отражается на качестве подготовки обучающихся, устойчивости педагогических коллективов и социально-экономическом развитии общества в целом.

Литература

1. **Березовская Р. А., Кишка Т. Н.** Роль процессуальной мотивации в развитии синдрома выгорания // *Выгорание и профессионализация: сб. науч. тр. / под ред. В. В. Лукьянова, А. Б. Леоновой, А. А. Обознова, А. С. Чернышева, Н. Е. Водопьяновой.* – Курск: Курский государственный университет, 2013. – С. 9-29.
2. **Елизаров С. Г.** Личностные особенности специалистов социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних как фактор формирования синдрома выгорания // *Выгорание и профессионализация: сб. науч. тр. / под ред. В. В. Лукьянова, А. Б. Леоновой, А. А. Обознова, А. С. Чернышева, Н. Е. Водопьяновой.* – Курск: Курский государственный университет, 2013. – С. 43-61.
3. **Логинова А. В.** Профессиональный стресс и синдром профессионального выгорания в педагогической деятельности // *Молодой учёный.* – 2015. – № 1 (91). – С. 1408-1410.
4. **Лукьянов В. В., Сороколетова И. Е.** К истории термина «выгорание» // *Выгорание и профессионализация: сб. науч. тр. / под ред. В. В. Лукьянова, А. Б. Леоновой, А. А. Обознова, А. С. Чернышева, Н. Е. Водопьяновой.* – Курск: Курский государственный университет, 2013. – С. 114-123.
5. **Маликова И. А.** Проблема профессионального выгорания педагогов высшей школы // *Вестник Донецкого педагогического института.* – 2017. – № 1. – С. 288-296.

НАУЧНЫЙ ОТЗЫВ

на статью З. Юнусова

«Проблема профессионального выгорания преподавателя в современной системе образования»

Представленная статья посвящена актуальной и социально значимой проблеме профессионального и эмоционального выгорания преподавателей в современной системе образования. В условиях трансформации образовательных процессов, роста профессиональных требований и усиления психоэмоциональной нагрузки исследование данного феномена приобретает особую научную и практическую значимость.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку профессиональное выгорание преподавателей оказывает непосредственное влияние на качество образовательного процесса, психологический климат в педагогических коллективах и устойчивость образовательных организаций в целом. Автор обоснованно рассматривает выгорание не как индивидуальную проблему отдельного специалиста, а как системное явление, формирующееся под воздействием комплекса личностных, профессиональных, организационных и институциональных факторов.

Статья отличается логичной структурой и последовательностью изложения материала. В теоретической части проведён анализ научных подходов к определению понятия профессионального и эмоционального выгорания, раскрыта его сущность и структура. Автор корректно опирается на труды отечественных исследователей, в частности Р.А. Березовской, Т.Н. Кишки, С.Г. Елизарова, А.В. Логиновой, И.А. Маликовой и других, что свидетельствует о хорошем уровне теоретической проработанности проблемы и знании современного научного дискурса.

Особую ценность представляет систематизация факторов и признаков профессионального выгорания преподавателей, а также выявление причин, связанных со спецификой педагогической деятельности, интенсивностью профессионального общения, высокой когнитивной и эмоциональной нагрузкой, ограниченностью ресурсов и организационными условиями труда. Данный анализ носит комплексный характер и позволяет глубже понять механизмы формирования выгорания в педагогической среде. Практическая значимость статьи заключается в предложенной многоуровневой модели профилактики и преодоления профессионального выгорания, включающей индивидуальные, организационные и системные меры. Такой подход соответствует современным научным представлениям и может быть использован в деятельности образовательных организаций при разработке программ поддержки преподавателей, повышения их стрессоустойчивости и профессионального благополучия.

Стиль изложения соответствует требованиям научного текста, используется корректная терминология, аргументация логична и убедительна. Представленный список литературы адекватен теме исследования и отражает основные направления изучения проблемы профессионального выгорания в педагогической деятельности. Вместе с тем статья могла бы быть дополнена эмпирическими данными или результатами авторского исследования, что позволило бы усилить доказательную базу и расширить прикладной потенциал работы. Данное замечание носит рекомендательный характер и не снижает общей научной ценности исследования.

В целом статья представляет собой завершённое научное исследование, отличается актуальностью, теоретической обоснованностью и практической направленностью. Материал соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендован к публикации в научном журнале.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the "RESEARCH & DEVELOPMENT" journal and is intended solely for use within the journal's internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board.

The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author's (authors') work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.